

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 756 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплаинс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
“Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry”	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмурадович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	

IJTIMOY SOHALAR RIVOJLANISHIDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING AHAMIYATI

Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich
i.f.n., dotsent, TDIU

Ramozonov Nodir Mardonovich
“Bukhara teaching” MCHJ rahbari

Annotatsiya: Zamonaviy sharoitlarda O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning bosh konseptual asoslaridan biri inklyuziv iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash hisoblanadi. Bu albatta iqtisodiyotda kambag‘allikni oldini olish, kam ta‘minlangan aholi qatlamini kuchli va manzilli ijtimoiy himoyalash, mamlakatda mavjud ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishga yo‘naltirilgan keng ko‘lamli islohotlarni olib borishni taqozo etadi. Ushbu ilmiy maqolada yuqorida ta‘kidlangan inklyuziv iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, ijtimoiy rivojlanish tendensiyalarini izchil amalga oshirishda davlat budjeti xarajatlarining roli va ahamiyati nazariy va amaliy jihatdan yoritib berilgan. Ijtimoiy sohadagi davlat budjeti xarajatlarining ichki tuzilmalari va ular vositasida samarali ijtimoiy siyosatni moliyalashtirish mexanizmi tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy soha xarajatlari, inklyuziv iqtisodiyot, iste‘mol talabi, shaxsiy tasarrufidagi daromad, fiskal instrument, mahalliy budjetlar, ta‘lim xarajatlari, ijtimoiy sohalarga xarajatlar.

Abstract: In modern conditions, one of the key conceptual foundations for the development of Uzbekistan's economy is ensuring the pace of inclusive economic growth. This, of course, necessitates the implementation of large-scale reforms aimed at preventing poverty in the economy, providing strong and targeted social protection for low-income populations, and developing the country's existing social infrastructure. This scientific article theoretically and practically explores the role and significance of state budget expenditures in ensuring the aforementioned inclusive economic growth and consistently implementing social development trends. The internal structures of state budget expenditures in the social sector and the mechanism for financing an effective social policy through them have been studied.

Key words: social sector expenditures, inclusive economy, consumer demand, personal disposable income, fiscal instrument, local budgets, education expenditures, social sector expenditures.

Аннотация: В современных условиях одной из ключевых концептуальных основ развития экономики Узбекистана является обеспечение темпов инклюзивного экономического роста. Это, безусловно, требует проведения масштабных реформ, направленных на предотвращение бедности в экономике, обеспечение сильной и целевой социальной защиты малообеспеченных слоев населения, а также развитие существующей социальной инфраструктуры страны. В данной научной статье с теоретической и практической точки зрения рассматривается роль и значение государственных бюджетных расходов в обеспечении вышеупомянутого инклюзивного экономического роста и последовательной реализации тенденций социального развития. Исследована внутренняя структура государственных бюджетных расходов в социальной сфере и механизм финансирования эффективной социальной политики через них.

Ключевые слова: расходы на социальную сферу, инклюзивная экономика, потребительский спрос, располагаемый личный доход, фискальный инструмент, местные бюджеты, расходы на образование, расходы на социальные сферы.

KIRISH

Jamiyatning barqaror rivojlanishi va aholi farovonligining oshishi ko'p jihatdan davlat tomonidan amalga oshirilayotgan iqtisodiy siyosatga bog'liq. Xususan, davlat budjeti xarajatlari ijtimoiy sohalarning rivojlanishida muhim o'rin tutib, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va madaniyat kabi yo'nalishlarni moliyalashtirish orqali aholi turmush darajasining yaxshilanishiga xizmat qiladi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, davlatning ijtimoiy sohalarga yo'naltirgan mablag'lari inson kapitalini shakllantirish, iqtisodiy o'sish va jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston sharoitida ham ijtimoiy sohalarni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu borada davlat budjeti mablag'larining oqilona taqsimlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarini isloh qilish, aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish hamda zamonaviy infratuzilmani shakllantirish maqsadida ajratilayotgan budjet mablag'lari hajmi ortib bormoqda. Biroq bu mablag'larning samarali ishlatilishi va ijtimoiy natijadorlikning oshirilishi dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Mazkur maqolada ijtimoiy sohalarni rivojlantirishda davlat budjeti xarajatlarning o'rnini, ularning iqtisodiy samaradorligi hamda jamiyat farovonligiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, davlat budjeti mablag'larini ijtimoiy ehtiyojlarga yo'naltirishning samarali mexanizmlari va xalqaro tajribaga asoslangan tavsiyalar beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat budjeti xarajatlarning nazariy asoslariga oid xorijiy iqtisodchi olimlarning ilmiy qarashlari shakllangan bo'lib, ular jamiyatning ijtimoiy platformasidagi chora-tadbirlarni davlat tomonidan moliyalashtirishning asosiy manbai sifatida ko'rgan. Adam Smit [1], klassik iqtisodiyotning asoschilaridan biri, davlat xarajatlari va soliq siyosatini umumiy iqtisodiy jarayonda muhim omil sifatida ko'rib o'tadi. XX asrning buyuk iqtisodchilaridan biri Jon Meynard Keyns [2] esa davlat xarajatlarini iqtisodiyotdagi siklik pasayish fazasida yalpi talabni rag'batlantirish va ishsizlikni qisqartirishda muhim fiskal instrument ekanligini ta'kidlagan.

Davlat moliyasi sohasida izlanishlar olib borgan Richard Masgreyv [3] esa davlat budjeti xarajatlarning amalga oshirilishi to'g'ridan to'g'ri ijtimoiy farovonlik va samaradorlikni ta'minlashning moliyaviy asosi ekanligini ilgari suradi. AQShlik iqtisodchi, Nobel mukofoti laureati Jozef Stiglis [4] esa davlat budjeti xarajatlarning ijtimoiy ahamiyatiga katta e'tibor qaratib, davlat xarajatlari faqat iqtisodiy barqarorlikni saqlab qolish uchun emas, balki ijtimoiy farovonlik va daromadlar tengsizligini muvozanatlashning muhim fiskal instrumenti sifatida tadqiq qilgan.

Iqtisodchilar A. Burxanov va X. Kurbonovlar [5] davlat budjeti xarajatlarning tarkibiy tahlillarini tizimlashtirib, davlat budjeti xarajatlarning ijtimoiy ne'matlarni davlat tomonidan taqdim etishni samarali amalga oshirish instrumenti sifatidagi xususiyatlarini yoritib bergan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu ilmiy maqola doirasida olib borilgan tadqiqotlarda ilmiy bilishning ilmiy abstraksiyalash usulidan foydalanilgan. Empirik usullardan esa statistik kuzatish, taqqoslash, tahlil va sintez usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Zamonaviy sharoitlarda milliy iqtisodiyotni isloh qilish va inklyuziv iqtisodiy o'sishni ta'minlash masalalari mamlakat raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan har qanday makroiqtisodiy siyosatning ustuvor masalalaridan biriga aylanib bormoqda. YAIM va milliy daromadning taqsimlanishi jarayonida hosil bo'ladigan markazlashtirilgan davlat budjeti fondi davlatning jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy platformalarida amalga oshiradigan islohotlari hamda boshqaruvchilik faoliyatining moddiy-moliyaviy asosini tashkil qiladi.

Xususan, o'zining iqtisodiy tabiati bo'yicha davlat budjeti asosiy iqtisodiy kategoriyalardan biri hisoblanadi. Chunki uning moddiy asosini milliy iqtisodiyotda moddiy ne'matlar yaratiladigan sohalardagi YAIM va milliy daromad tashkil qiladi. Shuning uchun ham davlat budjeti daromadlarining asosiy manbai milliy daromad hisoblansa, uni qayta taqsimlash vositasida milliy iqtisodiyot yoki nomoddiy ne'matlar yaratuvchi ijtimoiy infratuzilma sohalari rivojlantiriladi. Bu esa bevosita milliy iqtisodiyotni yanada rivojlantirish, turmush farovonligini ta'minlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Iqtisodchi Jozef Stiglis [4] ta'kidlaganidek, davlat budjetida shakllanadigan moliyaviy resurslarni budjet xarajatlari sifatida ijtimoiy dasturlar, sog'liqni saqlash, ta'lim va infratuzilmaga yo'naltirish zarur. Chunki ushbu sohalarda milliy iqtisodiyot barqaror rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatmasa ham, bilvosita ta'siri orqali makroiqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Jon Meynard Keyns fikricha, davlat budjeti xarajatlari iqtisodiy pasayishlar davrida oshiriladi va natijada vujudga keladigan siklik budjet taqchilligi davlat qarzlari hisobidan moliyalashtiriladi. Davlat qarzlari esa iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish instrumenti sifatida ishlatiladi. Iqtisodiy sikl yuqori o'sish fazasiga chiqqanida

esa davlat budjeti profitsiti hisobidan shakllangan moliyaviy zaxiralar pasayish fazasidagi qarzlarni qaytarish uchun yo'naltiriladi. J. Keynes davlat budjeti mablag'larini yuqori multiplikativ samara beruvchi manzilli sohalarga sarflash va ushbu xarajatlarning pirovard samaradorligi sifatida ishsizlik hamda inflyatsiyaning oldini olish lozimligini ta'kidlaydi.

Richard Masgreyv esa davlat budjeti xarajatlari to'g'ridan to'g'ri ijtimoiy farovonlik va samaradorlikni ta'minlab, davlat tomonidan taqdim etiladigan ijtimoiy ne'matlarni (ta'lim, sog'liqni saqlash, xavfsizlik) samarali moliyalashtirish va iqtisodiy rivojlanishga yo'naltirish zarurligini ta'kidlaydi.

Ma'lumki, davlat budjeti xarajatlari mamlakatdagi makroiqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy islohotlarni moliyalashtirishning asosiy manbai bo'lib, uning tarkibiy tuzilmasi va dinamik o'zgarish tendensiyalariga asoslangan holda faoliyat samaradorligiga baho berish mumkin. Xususan, davlat budjeti xarajatlari siyosatining O'zbekiston Respublikasidagi tendensiyalari quyidagi tahlillarda keltiriladi (1-jadval).

1-jadval. Davlat budjeti xarajatlari va uning tarkibida ijtimoiy sohaga xarajatlar to'g'risida ma'lumot¹, mlrd. so'm.

Xarajat turlari/ yillar	2020	2021	2022	2023	2020-yilga nisbatan 2023-yilgi o'sish, %da
Jami davlat budjeti xarajatlari	144142,7	188257,1	236692	281097,4	195,0
Ijtimoiy sohaga xarajatlar	74231,8	92013,6	117691,9	137246,8	184,9
Jami davlat budjeti xarajatlari ijtimoiy sohaga xarajatlar ulushi, % da	51,5	48,9	49,7	48,8	

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, jami davlat budjeti xarajatlari (maqsadli jamg'armalarsiz) 2020-yilda 144142,7 mlrd so'mni tashkil qilgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2023-yilga kelib 281097 mlrd so'mga yetib, tahlil qilinayotgan davr boshiga nisbatan dinamik o'sish sur'ati 195,0 foizni tashkil qilgan. Ushbu xarajatlar tarkibida jami ijtimoiy sohaga sarflangan mablag'larning nominal qiymati 2020-yilda 74231,8 mlrd so'm bo'lib, jami xarajatlardagi ulushi 51,5 foizni tashkil etgan.

Ijtimoiy sohaga davlat budjeti xarajatlarning 2020-yilga nisbatan 2023-yildagi o'sish sur'ati 184,9 foizni tashkil etib, nominal qiymatda ushbu ko'rsatkich 137246,8 mlrd so'mga yetgan. Jami budjet xarajatlardagi ulush esa pasayish tendensiyasini namoyon qilib, 2023-yilda 48,8 foizga teng bo'lgan.

Demak, statistik ma'lumotlardan xulosa qilish mumkinki, davlat budjeti xarajatlari yuqori o'sish sur'atini ta'minlagan. Uning tarkibidagi ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan mablag'larning o'sish sur'ati jami davlat budjeti xarajatlarning o'sish sur'atidan past bo'lsa-da, ijtimoiy sohaga ajratilgan mablag'larning jami davlat budjeti xarajatlardagi sezilarli ulushi saqlanib qolgan. Bu esa davlat budjetining "ijtimoiy yo'naltirilgan budjet" konsepsiyasi asosida boshqarilayotganligidan dalolat beradi.

Jami davlat budjeti xarajatlari va uning tarkibidagi ijtimoiy soha xarajatlarning tarkibiy hamda dinamik o'zgarish tendensiyalarini tizimlashtirish uchun davlat budjeti tarkibidagi ijtimoiy soha xarajatlarning tarkibiy tuzilmasi va uning dinamik o'zgarishlarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Davlat budjetining ijtimoiy soha xarajatlarning o'sishi makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy o'sishni ta'minlash nuqtayi nazaridan ikki xil manzarani keltirib chiqarishi mumkin.

Davlat budjeti ijtimoiy soha xarajatlarning makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sirini quyidagicha tizimlashtirish mumkin:

Birinchidan, davlat budjetidan ijtimoiy sohaga ajratiladigan xarajatlarning nominal va real qiymatining o'sishi ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy ta'minot va boshqa ijtimoiy xizmatlar sifatining yaxshilanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa aholi turmush farovonligi va hayot darajasini oshirishga, ularning iqtisodiy faoliyat imkoniyatlarini kengaytirishga hamda umumiy makroiqtisodiy kontekstida iqtisodiy faollikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Davlat budjetining ijtimoiy xarajatlarning barqaror o'sishi aholining ijtimoiy himoyasini yaxshilashga, kam ta'minlangan aholi qatlamining real daromadlarini oshirishga hamda jamiyatdagi ijtimoiy tenglik va barqarorlikni ta'minlashga ta'sir ko'rsatadi.

Ikkinchidan, davlat budjeti hisobidan ijtimoiy sohaga yo'naltiriladigan mablag'larning nominal va real qiymatining ortishi yangi ish o'rinlari yaratishga hamda ushbu sohada band bo'lgan mehnat resurslarining real ish haqi oshishiga sabab bo'ladi. Bu esa ularning shaxsiy tasarrufidagi daromadlarning ortishiga va pirovard natijada yalpi talabning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Ushbu holat tabiiy ravishda iqtisodiy faollik va umumiy iqtisodiy o'sishning yanada jadallashishiga xizmat qiladi.

1 Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari asosida muallif hisob kitobi.

Shu bilan birga, davlat budjetining ijtimoiy soha xarajatlarining makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy o'sishga salbiy ta'siri ham mavjud bo'lib, quyidagilarni ta'kidlash mumkin.

Birinchidan, davlat budjetining ijtimoiy sohaga ajratiladigan xarajatlarining yuqori o'sish sur'ati soliq bazasi va soliq tushumlari o'zgarmagan holda siklik budjet taqchilligini yuzaga keltirishi mumkin. Budjet taqchilligining qarzli moliyalashtirilishi inflyatsiya bosimini oshirib, o'rta muddatli davrda fiskal bosimning yanada kuchayishiga olib kelishi mumkin.

Ikkinchidan, davlatning ijtimoiy sohaga ortiqcha xarajat qilishi boshqa sohalarga (masalan, infratuzilma, ishlab chiqarish, innovatsiyalar) yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'larning qisqarishiga sabab bo'lishi ehtimoli mavjud. Bu esa o'z navbatida iqtisodiy o'sishni cheklab, kelajakdagi soliq tushumlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Uchinchidan, davlat budjetining ijtimoiy soha xarajatlarining o'sishi qo'shimcha ish o'rinlari yaratish imkonini bersa-da, ortib borayotgan davlat xarajatlari inflyatsiya darajasining oshishiga va iqtisodiy barqarorlikka tahdid solishi mumkin.

Demak, davlat budjetining ijtimoiy soha xarajatlari ijobiy va salbiy ta'sirlarga ega bo'lib, uning optimal darajasi iqtisodiy o'sish va makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash imkoniyatlariga bog'liq. Davlat budjeti xarajatlarining samarali boshqarilishi iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlovchi omil sifatida xizmat qilishi mumkin. Biroq, budjet taqchilligining oshishi va davlat qarzlarning ortib ketishi nazorat qilinmasa yoki ushbu xarajatlar samarasiz ishlatilsa, bu iqtisodiy barqarorlikka tahdid solishi mumkin (2-jadval).

2-jadval. Davlat budjeti xarajatlari tarkibida ijtimoiy sohaga xarajatlari tarkibi tahlili², mlrd. so'mda.

Ko'rsatkichlar/ yillar Mlrd. so'm	2020		2021		2022		2023		2020-yilga nisbatan 2023-yildagi o'sish, %da
	Jamiga nisbatan %da	Mlrd. so'm	Jamiga nisbatan %da	Mlrd. so'm	Jamiga nisbatan %da	Mlrd. so'm	Jamiga nisbatan %da		
1. Ijtimoiy sohaga xarajatlar	74231,8	100,0	92013,6	100,0	117691,9	100,0	137246,8	100,0	184,9
1.1 Ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab quvvatlash xarajatlari	63176,7	85,1	80671,8	87,7	105589,1	89,7	122348,7	89,1	193,7
1.2. Pensiya jamg'armasiga xarajatlar	9117,0	12,3	10744,2	11,7	11092,0	9,4	13797,5	10,1	151,3
1.3. Uy joy qurish dasturida qatnashayotgan banklar uchun kredit liniyalari, subsidiya va kompensatsiya to'lovlari	1938,2	2,6	597,5	0,6	1010,8	0,9	1100,7	0,8	56,8

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2020-yilda jami ijtimoiy sohaga budjet xarajatlarining 85,1 foizi, ya'ni nominal qiymatda 63176,7 mlrd so'm ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash xarajatlariga to'g'ri kelgan. Jami ijtimoiy soha xarajatlari tarkibida ushbu xarajatlar 2023-yilgacha oshib, 122348,7 mlrd so'mga yetgan va jami ijtimoiy soha xarajatlaridagi ulushi 89,1 foizni tashkil qilgan. Ushbu xarajatlarning tahlil qilinayotgan davr boshidan oxirigacha bo'lgan o'sish sur'ati yuqori bo'lib, 193,7 foizni tashkil etgan.

Tahlillardan ko'rinib turibdiki, Pensiya jamg'armasiga ijtimoiy transfertlar shaklidagi xarajatlarning jami ijtimoiy soha xarajatlaridagi ulushi pasayish tendensiyasiga ega bo'lsa-da, 2023-yilda u sezilarli darajada, ya'ni 10,1 foizni tashkil qilgan. Shuni alohida ta'kidlash joizki, ushbu xarajatlar pensiya yoshidagi aholini manzilli ijtimoiy qo'llab-quvvatlashda davlat budjetining ahamiyatini ko'rsatib bersa-da, pensiya jamg'armasiga ijtimoiy transfertlar hajmining ortishi ularning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki bu mablag'lar

2 Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari asosida muallif hisob kitobi.

nafaqat kam ta'minlangan aholi iste'mol talabini manzilli qo'llab-quvvatlashga, balki barcha pensiya oluvchi aholi qatlamini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan. Ya'ni ijtimoiy himoya tizimi manzilli tavsifga ega bo'lmaydi.

Davlat budjeti xarajatlari tarkibida uy-joy sotib olish yoki yakka tartibdagi uy-joylarni qurish va rekonstruksiya qilish uchun fuqarolarga subsidiya to'lash xarajatlari ham amalga oshirilib, ushbu xarajatlar aholi uchun quyidagi qulayliklarni yaratgan:

Uy-joy sotib olish uchun ipoteka kreditining boshlang'ich badali va foizlarining bir qismini O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtirish.

Yakka tartibdagi uy-joylarga ajratilgan ipoteka kreditlari bo'yicha foizlarning bir qismini O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablag'lari hisobidan qoplab berish bilan bog'liq xarajatlarni izchil moliyalashtirish.

Ushbu xarajatlar, ya'ni uy-joy qurishga ajratilayotgan subsidiyalar aholi daromadlariga hamda iqtisodiy o'sishga bir necha yo'nalishda ta'sir qilmoqda. Xususan, uy-joy qurishga subsidiya berilishi aholining real daromadlariga bevosita ta'sir ko'rsatib, uy-joy olish uchun subsidiyalardan foydalanish uy xo'jaliklarining oila budjeti doirasidagi iste'mol xarajatlarini kamaytirishga xizmat qilmoqda. Bu esa o'z navbatida birlamchi iste'mol tovarlariga talabni rag'batlantirib, kundalik zaruriy ehtiyojlarni qondirish uchun moliyaviy imkoniyat yaratadi. Bu holat kambag'allikni qisqartirish siyosatida muhim omil hisoblanadi.

Davlat budjetidan ajratiladigan ushbu subsidiyalar qurilish sohasida yangi loyihalarni amalga oshirishga imkon yaratadi. Bu iqtisodiy o'sishga ta'sir qilishi mumkin, chunki qurilish sohasida ish o'rinlarining ko'payishi, shuningdek, ishlab chiqarish va tovarlarga (mebel, qurilish materiallari va h.k.) bo'lgan talabning oshishi iqtisodiyotga musbat ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, kam ta'minlangan aholi qatlamining uy-joyga bo'lgan ehtiyoji yuqori bo'lib, subsidiyalar ularning turmush farovonligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Uy-joyga bo'lgan talabni qondirish bilan birga, fuqarolar o'z iqtisodiy holatini barqarorlashtirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa umumiy iqtisodiy muhitga ijobiy ta'sir qilishi mumkin.

Shu bilan birga, davlat budjetidan ajratilayotgan subsidiyalarning haddan tashqari yuqori hajmi inflyatsiyaning oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham davlat ushbu subsidiyalarni muvozanatli va samarali tarzda taqsimlashga alohida e'tibor qaratishi lozim.

Umuman olganda, ijtimoiy sohadagi davlat xarajatlarini diversifikatsiya qilish, ularni yuqori ijtimoiy-iqtisodiy samara beruvchi yo'nalishlarga yo'naltirish orqali mablag'larning samaradorligini oshirish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash xarajatlari tarkibini tahlil qilar ekanmiz, 2020–2023-yillarda ta'lim sohasiga ajratilgan mablag'lar (47,4 % – 50,0 %) yuqori ulushni tashkil etgan. Shu bilan birga, nafaqalar, moddiy yordam va kompensatsiya to'lovlari bo'yicha xarajatlar 2020-yilda jami xarajatlardagi ulushi 13,0 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda ushbu ko'rsatkich 15,7 foizgacha oshgan (3-jadval).

3-jadval. Davlat budjetidan ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash xarajatlari tarkibi va dinamikasi to'g'risida ma'lumot³.

Ko'rsatkichlar/ yillar Mlrd. so'm	2020		2021		2022		2023		2020-yilga nisbatan 2023-yildagi o'sish, %da
	Jamiga nisbatan %da	Mlrd. so'm	Jamiga nisbatan %da	Mlrd. so'm	Jamiga nisbatan %da	Mlrd. so'm	Jamiga nisbatan %da		
1. Ijtimoiy soha va ahlini ijtimoiy qo'llab quvvatlash	63176,7	100	80671,8	100	105589,1	100	122348,7	100	193,7
1.1 Ta'lim	29961,1	47,4	39640,8	49,1	50271,3	47,6	61220,3	50,0	204,3
1.2 Sog'liqni saqlash	19397,2	30,7	23316,8	28,9	27288,3	25,8	31066,6	25,4	160,2
1.3 Madaniyat va sport	2340,7	3,7	3609,5	4,5	4289,6	4,1	5330,2	4,4	227,7
1.4 Fan	823,8	1,3	1081,1	1,3	1447,1	1,4	1774,1	1,5	215,4

3 Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari asosida muallif hisob kitobi.

1.5	Nafaqalar, moddiy yordam va kompensatsiya to'lovlari	8190,9	13,0	10880,3	13,5	19397,1	18,4	19209,7	15,7	234,5
1.6	Aholining bandlik darajasini oshirish	1305	2,1	800,1	1,0	706,6	0,7	1709,2	1,4	131,0

2020–2023-yillarda O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimini budjetdan moliyalashtirish sur'ati nisbatan pasaygan bo'lsa-da, nominal qiymatda o'sib borgan. Bunga asosiy ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri sog'liqni saqlash tizimidagi yangi muassasalar va ularning moddiy-texnik bazasini xususiy sektordan moliyalashtirish amaliyotining kuchayishi bo'lib, bu jarayon asosan joriy xarajatlarning oshirilishiga yo'naltirilgan islohotlar bilan bog'liq.

Biroq, ushbu davrda sohada ayrim muammolar hamon saqlanib qolgan. Xususan, tibbiyot xodimlarining ish haqi darajasi boshqa sohalarga nisbatan pastligicha qolgan. Natijada, tibbiy xizmatlarning barqarorligi, moliyaviy samaradorlik va ijtimoiy tenglikni ta'minlashda qiyinchiliklar kuzatilgan. Bundan kelib chiqib, sog'liqni saqlash tizimida hali ham bir qator islohotlarni amalga oshirish, resurslarni samarali taqsimlash va barcha aholi qatlamlari uchun tibbiy xizmatlar sifatini yaxshilashga alohida e'tibor qaratish zarurati dolzarb bo'lib qolmoqda.

Tahlil qilinayotgan davrda davlat budjetidan ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash xarajatlari tarkibida eng yuqori ulush ta'lim sohasiga ajratilgan mablag'larda kuzatilgan. Ushbu xarajatlar tarkibida esa, asosan, xalq ta'limiga yo'naltirilgan mablag'lar yuqori ulushni tashkil qilgan (4-jadval).

4-jadval. Davlat budjetidan ta'lim xarajatlari tarkibi va dinamikasi tahlili⁴.

Ko'rsatkichlar/ yillar Mlrd. so'm	2020		2021		2022		2023		2020-yilga nisbatan 2023-yildagi o'sish, %da
	Jamiga nisbatan %da	Mlrd. so'm	Jamiga nisbatan %da	Mlrd. so'm	Jamiga nisbatan %da	Mlrd. so'm	Jamiga nisbatan %da		
1. Ta'limga xarajatlar	29961,1	100	39640,8	100	50271,3	100	61220,3	100	204,3
1.1 Maktabgacha ta'lim	4895,5	16,3	7985	20,1	10151,9	20,2	11723	19,1	239,5
1.2 Umumiy ta'lim	21860,4	73	27247,7	68,7	33138,1	65,9	39682,6	64,8	181,5
1.3 Kadrlar tayyorlash	3205,2	10,7	4408,1	11,1	6981,3	13,9	9814,7	16	306,2

4-jadvaldan ko'rinib turibdiki, davlat budjetidan ta'lim sohasiga ajratilgan xarajatlarning 2020-yilda 73 foizi umumiy ta'limni moliyalashtirishga yo'naltirilgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2023-yilda 64,8 foizni tashkil qilgan.

Maktabgacha ta'lim sohasidagi xarajatlarning jami ta'lim xarajatlaridagi ulushi 2023-yilda 19,1 foizga yetib, o'sish tendensiyasini namoyon qilgan va nominal qiymatda 11723 mlrd so'mni tashkil etgan. Tahlil qilinayotgan davr boshidan oxirigacha ushbu xarajatlarning o'sish sur'ati 239,5 foizga teng bo'lgan.

2020–2023-yillarda O'zbekistonda ta'lim sohasining budjetdan moliyalashtirish hajmining oshishi ijtimoiy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatdi, chunki ta'lim imkoniyatlari kengayib, yangi ish o'rinlari yaratildi. Bundan tashqari, innovatsiyalar va zamonaviy ta'lim texnologiyalariga kiritilgan sarmoyalar ta'lim sifatiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatdi.

Biroq, ayrim muammolar hamon dolzarb bo'lib qolmoqda. Masalan, mablag'larning samarasiz taqsimlanishi va kadrlar yetishmovchiligi hali to'liq bartaraf etilmagan. Ushbu muammolarni aniqlash va hal qilish maqsadida davlatning moliyalashtirish siyosati hamda monitoring tizimini yanada takomillashtirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda 2020–2023-yillarda davlat budjetining ijtimoiy soha xarajatlarini moliyalashtirish siyosati ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishga muhim ta'sir ko'rsatdi.

Davlat budjeti hisobidan ajratilgan mablag'larning nominal va real qiymatining oshishi yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qilib, sohada ishlovchi mehnat resurslarining real ish haqi oshishi natijasida ularning shaxsiy

4 Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari asosida muallif hisob kitobi.

tasarrufidagi daromadlarning ortishiga hamda pirovard natijada yalpi talabning kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin.

Davlat budjetidan ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash xarajatlari tarkibida ta'limga ajratilgan mablag'lar, asosan, ish haqi shaklidagi xarajatlarga yo'naltirilgan. Ta'lim va budjet muassasalarida ish haqi oshirilishi davlat siyosati doirasida xodimlarning shaxsiy tasarrufidagi daromadlarini ko'paytirishda muhim rol o'ynagan bo'lsa-da, ish haqi shaklidagi xarajatlarning ortishi yashirin inflyatsiyaning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham ushbu siyosatda optimal balansni saqlash maqsadga muvofiqdir.

Tahlil qilinayotgan davrda davlat budjeti hisobidan, asosan, ijtimoiy sohaga investitsiyalar ortdi, xizmatlar sifatining yaxshilanishi kuzatilmoqda, shuningdek, ijtimoiy himoyaga qaratilgan mablag'lar sezilarli darajada ko'paydi. Biroq, mablag'larning samarali taqsimlanishi, ijtimoiy tenglik va xususan, kam ta'minlangan oilalar uchun xizmatlarning yetarli darajada yetkazilishini ta'minlash bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish muhimdir. Xarajatlarning manzilli sarflanishini ta'minlash va ularning yuqori ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun strategik yondashuv talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов [пер. с англ. П. Н. Ключина]. – М.: Эксмо, 2016. – 1056 с.
2. Blaug M. Keynes, Djon Meynard // 100 великих экономистов до Кейнса = Great Economists before Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. – SPb.: Ekonomikus, 2008. – S. 121–124. – 352 s.
3. Масгрейв Р. А., Масгрейв П. Б. Государственные финансы: теория и практика / пер. с 5-го англ. изд. [1989]. – М.: Бизнес Атлас, 2009. – 716 с.
4. Stiglitz, Joseph E. 2000. Economics of the Public Sector, 3rd ed., Norton.
5. Burxanov A, Qurbonov X. "Hududlarda mahalliy budjetlar daromadlar manbaini kengaytirish yo'llari (Qashqadaryo viloyati misolida)". "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2018-yil. www.iqtisodiyot.uz
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari. Stat.uz
7. Alimov I. Budjet tizimi: o'ziga xos xususiyatlar// Biznes-Ekspert jurnali. – T., 2017. - №7. – B. 7-10.
8. Sherov A.U. O'zbekistonda budjet siyosati: amaliy va strategik yo'nalishlari // "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. № 1, fevral, 2019-yil.
9. Raxmonov D.A. O'zbekistonda ijtimoiy sohani moliyalashtirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: i.f.d. ... avtoreferati. – T.: TDIU, 2018. – B. 72.
10. Xamidov X.X.. Davlat moliyasini isloh etish jarayonida tashabbusli budjetlashtirish istiqbollari. 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi Favtoreferati. Toshkent – 2023. B. 11.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

